

O'YINCHOQ VA PREDMETLARGA QARAB HIKOYA TUZISHGA O'RGATISH

Ilmiy rahbar: Andijon Davlat Instituti p.f.n. dotsent **Kiyikboyev Foziljon**

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
magistranti

Mehriniso Dilmurodjonovna

Annotatsiya: Maqolada o'yinchoqlarga qarab hikoya tuzish va o'yinchoqlarni bola miyyasiga ta'sirini o'rganish bo'yicha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'yinchoqlar, hikoya, nutqiy faoliyat, pedagogik talab, gigenik talab, milliy qo'g'irchoq.

O'yinchoqlar bolalarning nutqiy faolligini uyg'otadi, lug'at [boyligini oshiradi](#), ularda tahlil qilish, yaxlit holatga keltirish, [umumlashtirish](#), taqqoslash, tavsiflash, diqqatni jamlash kabi qobiliyatlarni rivojlantiradi. O'yinchoq bolalarda – ma'naviy-axloqiy tuyg'ularni (mehribonlik, [avaylash](#), e'tiborlilik) shakllantiradi, atrof-muhitga ijobiy munosabatni uyg'otadi. O'yinchoqlar tanlashda bolaning yosh va individual xususiyatlari, [qiziqishlari](#), istaklari hisobga olinadi. Maqsadga qaratilgan bunday yondashuv – o'yinchoq tanlashga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Asosan, pedagogik, gigenik, badiiy talab orqali o'yinchoq tanlanadi. Pedagogik talab. O'yinchoq obrazi va mazmunining [bola tarbiyasiga muvofiqligi](#); jamiyatimiz g'oyasi nuqtai nazariga mos kelishi, g'oyaviy jihatdan qimmatli bo'lishi pedagogik talabning muhim belgisi hisoblanadi. O'yinchoq bolada

- teatr va dekorativ o‘yinchoqlar (soya va qo‘g‘irchoq teatrlarining personajlari, dramalashtirilgan o‘yinlar [uchun kiyimlar](#), archa o‘yinchoqlari);
- o‘yinchoq-ermaklar;
- ohang chiqaruvchi musiqaviy o‘yinchoqlar;
- qo‘lbola o‘yinchoqlar va o‘yin materiallari, turli-tuman o‘yin jihozlari.

Syujetli-obrazli o‘yinchoqlardan syujetli-rolli o‘yin uchun foydalaniladi. U bolalarda [ijobiy xarakter qirralarini](#), muloyimlik, g‘amxo‘rlik, [yordam berishga ehtiyoj](#), shuningdek, kattalar mehnatiga hurmat va tengdoshlari bilan o‘ynay olish malakalarini tarbiyalaydi.

Texnika o‘yinchoqlari bolalarda texnikaga va texnika asboblari bo‘lgan qiziqish uyg‘otib, ularni o‘z o‘yinlarida qo‘llay olish imkonini yaratadi. Bolalarga texnikaga bevosita aloqasi bor buyumning (mashinalar, [mexanizmlar](#), transport turlari, aloqa vositalari) tashqi ko‘rinishi, obrazini va unga xos harakatlarini tanishtiruvchi texnik o‘yinchoqlar yaqin turadi.

Taniqli pedagog A.S.Makarenko o‘yinchoqlarning 3 turini ajratib ko‘rsatgan edi: tayyor o‘yinchoqlar, yarim tayyor o‘yinchoqlar va o‘yin materiallari. Birinchi turi bolalarni buyumlar va narsalarning rang-barangligi [bilan tanishtiradi](#), tasavvurini o‘stiradi. Ikkinchi turi boladan faol faoliyatni talab qiladi, mantiqan va aqlan o‘shishga yordam beradi. Uchinchi turi bevosita bolaning ijodiy faoliyatini ta‘minlaydi.

Hikoya – o‘quv materialini bolalar uchun tushunarli tarzda bayon etish imkonini beruvchi og‘zaki metodlardan biri. Hikoyada turli mazmundagi bilimlar

obrazli shaklda taqdim etiladi. Bolalar uchun [hikoyalar kundalik voqealar](#), yil fasllari, yozuvchilar, [rassomlar](#), ona shahri haqida bo‘lishi mumkin. Hikoya qilish uchun material sifatida badiiy asarlardan foydalanish mumkin. Ayniqsa, bolalar uchun tarbiyachining shaxsiy tajribasi bilan bog‘liq hikoyalar qiziqarlidir: «Mening bog‘cham», «Mening oilam», «Mening sevimli o‘yincho‘g‘im» va boshqalar. Hikoyani tushunish qobiliyati, ya‘ni tinglay olish, mazmuniga [munosabat bildirish](#), savollarga javob berish, oddiy qayta aytib berish uch yoshdan boshlab paydo bo‘ladi. Kichik guruhlarda hikoya ko‘rgazmali materiallarni (narsa-buyumlar, ularning tasviri) namoyish qilish bilan birga qo‘shib olib boriladi. Ko‘rgazmali materiallardan bolalar tasavvurga ega bo‘lmagan voqea-hodisalar haqida hikoya qilinganda o‘rta va katta maktabgacha yosh guruhlari ham foydalaniladi. Biroq, katta guruhlarda hikoya qilish jarayonida ko‘rgazmali materiallardan keragidan ortiqcha foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki bolalarni so‘z yordamida fikrlashga o‘rgatish, ularda fazoviy tasavvurni rivojlantirish lozim. Hikoya – biror voqea, hodisani kengaytirib bayon qilishdir. Hikoya tasviriy va syujetli bo‘lishi mumkin. Tasviriy hikoya – bu biror predmet yoki voqeaning o‘ziga xos tomonlarini bayon etishdir. Hikoyalar turlari va ularni o‘rgatishning izchilligi. Hikoya – [biron-bir fakt](#), voqeaning mustaqil tuzilgan keng qamrovli bayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolova G. «Bolalarni maktabga tayyorlashda noan‘anaviy o‘yinlardan foydalanish».- T.-.:2004.
2. Jumaboev M. Bolalar adabiyoti. –T.: 1996.

3. Ismailova R. Idrok jarayoni – etakchi omil: 6-7 yoshli bolalarga tarbiya // Boshlang'ich ta'lim. 1999. №3. 36-37 b.
4. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation, 1(C7)*, 223-226.
5. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation, 1(A5)*, 376-379
6. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1)*, 71-79.
7. Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
8. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10(2)*, 14.
9. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research, 1(2)*, 30-36.
10. Хакимов, С., Шаропов, Б., & Абдуназаров, А. (2022). БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ СЕЙСМИК МУСТАҲКАМЛИГИ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР (РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ХИТОЙ, АҚШ) МЕЪЁРИЙ ХУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 806-809.
11. Hakimov, S. (2022). Propagation of Vibrations Created by the Movement of Trains on Parallel Railway Tracks, in the Ground and in Buildings. *Sciencweb academic papers collection*.

12. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
13. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.
14. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.